

РАСЧЕТ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НА ДЕЙСТВИЕ ПОСТОЯННЫХ И ВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК

Рахманов Усаркул,

к.т.н., доцент., ТГТрУ, Ташкент, Узбекистан

Ахмедов Азиз,

магистр, ТГТрУ, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

Сув ўтказгичларини лойиҳалаш ва қуриш жиддий муаммоли вазифадир. Бундай асосий вазифалардан бири қувурнинг атрофдаги грунт массиви билан ўзаро таъсирини аниқлашдир. Ушбу муаммо бўйича ишларнинг илмий янгилиги ер ости қувурлари атрофдаги грунт массивига нисбатан силжишидадир. Шунинг учун ер ости иншоотларини лойиҳалаш ва ҳисоблашда қувурларнинг ерга нисбатан силжишини ҳисобга олиш керак.

Аннотация

Проектирование и строительство водопропускных труб является серьезной проблемной задачей. Одной из основных таких задач является определение взаимодействия трубы с окружающим грунтовым массивом. Новизна работы по данной проблеме заключается в том, что подземные трубы перемещаются относительно окружающего грунтового массива. Поэтому при проектировании и расчете подземных сооружений необходимо учитывать смещения труб относительно грунта.

Введение. На сети железных дорог эксплуатируется большое число железобетонных, металлических железнодорожных, водопропускных труб и обеспечение безопасного пропуска поездов зависит от их технического состояния. В связи с увеличением потока поездов, проходящих через

водопропускные трубы, а также под влиянием внешней среды и старения материалов увеличивается число сооружений, имеющих неудовлетворительное эксплуатационное состояние. Своевременное устранение повреждений и дефектов в элементах конструкций и содержание конструкций в исправном состоянии позволяют повысить эксплуатационную надежность и долговечность сооружения в целом [1].

Основная часть. Подсчет нагрузок. Нормативные нагрузки.

а) Вертикальное давление от собственного веса грунта вычисляется по формуле [2]

$$P = C \gamma_n H$$

где γ_n - объемный вес грунта в т/м³

H – высота засыпки от рассматриваемого сечения (для круглых труб – от верха трубы) до подошвы шпалы;

C – коэффициент, определяемый по формуле

$$C = 1 + A \mu \operatorname{tg} \varphi_n ,$$

где $A = \frac{Sh}{H} \left(2 - \frac{SD^*h}{H^2} \right)$ но, если $\frac{Sh}{H} \geq \frac{H}{D}$, то принимается $A = \frac{H}{D}$

S – коэффициент, характеризующий грунтовое основание.

Рис.8.

Для суглинков тугопластичных $S=10$.

$$\frac{Sh}{H} = \frac{10 * 1,15}{1,5} = 7,7 ; \quad \frac{H}{D} = \frac{1,5}{2,50} = 0,60 ,$$

т.к. $\frac{Sh}{H} > \frac{H}{D}$ находим величину

$$A = \frac{H}{D} = 0.6$$

Значения φ_H и $\mu = \operatorname{tg}^2\left(45 - \frac{\varphi_H}{2}\right)$ принимаем по п.680 СН 200-62

При $\varphi_H = 30^\circ$

$$\mu = \operatorname{tg}^2\left(45 - \frac{30}{2}\right) = 0.336$$

$$C = 1 + A_\mu \operatorname{tg} \varphi_H = 1 + 0.6 * 0.336 * 0.58 = 1.12$$

$$P = C \gamma_H H = 1.63 * 1.8 * 1.5 = 4.4 \text{ м} / \text{м}^2$$

б) Вертикальное давление грунта от подвижного состава

$$q = \frac{K}{0.5 * H + 1.4},$$

Где K – класс нормативной вертикальной нагрузки от подвижного состава

$$q = \frac{14}{0.5 * 1.5 + 1.4} = 6.51 \text{ м} / \text{м}^2$$

Динамический коэффициент $(1 + \mu)$, согласно п.126 «в» СН 200 – 62, принимаем равным 1,0.

Расчетные нагрузки: Коэффициенты перегрузки принимаются равными [2]:

для собственного веса грунта 1,2;

для временной подвижной нагрузки 1,3.

За расчетное значение угла внутреннего трения принимаем $\varphi = \varphi_n \pm 5^\circ$;

а) вертикальное давление от собственного веса грунта

При $\varphi = 30^\circ - 5^\circ = 25^\circ$; $\operatorname{tg} \varphi = 0.465$; $\mu = 0.41$; $\mu \operatorname{tg} \varphi = 0.191$;

$$C = 1 + 0,6 * 0.41 * 0.465 = 1.12 ;$$

$$P_p = C \gamma_p H = 1.12 * 1.8 * 1.2 * 1,5 = 3,62 \text{ м} / \text{м}^2 .$$

При $\varphi = 30^\circ + 5^\circ = 35^\circ$; $\operatorname{tg} \varphi = 0.7$; $\mu = 0.28$; $\mu \operatorname{tg} \varphi = 0.196$;

$$C = 1 + 0,6 * 0,28 * 0,7 = 1,12 ;$$

$$P_p = C \gamma_p H = 1,12 * 1,8 * 1,2 * 1,5 = 3,62 \quad m/m^2 ;$$

б) вертикальное давление грунта от подвижного состава

$$q_p = q_H * n_q = 2,38 * 1,3 = 3,1 \quad m/m^2 .$$

Расчет по первому предельному состоянию. Определение усилий

Величина расчетного момента определяется по формуле

$$M = \nu * r^2 (p + q)(1 - \mu) ,$$

Где r – средний радиус звена в метрах,

q и p – расчетные нагрузки от подвижного состава и от собственного веса грунта,

ν - коэффициент, определяемый из условия опирания звена, для звеньев труб, уложенных на локальные блоки, при $\beta = 110^\circ$; $\nu = 0,24$.

Определяем, при каком расчетном угле внутреннего трения получается максимальный изгибающий момент.

$$\text{Для } \varphi = 25^\circ \quad M = 0,24 * 0,575^2 * (3,62 + 3,1)(1 - 0,41) = 0,31 \text{ м}$$

$$\text{Для } \varphi = 35^\circ \quad M = 0,24 * 0,575^2 * (3,62 + 3,1)(1 - 0,28) = 0,39 \text{ м}$$

Расчет сечения. При назначении исходных данных должны быть учтены следующие конструктивные требования норм СН 365 – 67:

1. Марка бетона не ниже «200»
2. Защитный слой не менее 3 см
3. Арматура гладкая и периодического профиля с диаметром рабочей арматуры не менее 8 мм.

Заключение. В сечениях круглой трубы возникают как положительные, так и отрицательные изгибающие моменты, что вызывает необходимость постановки расчетной арматуры также и в верхней /наружной/ зоне. При армировании круглых труб спиральной арматурой или арматурой из колец, укладка одиночной арматуры в соответствии с эпюрой моментов в расчетных

сечениях, вызывает неудобства при изготовлении звеньев на заводах. Кроме того, при такой схеме армирования во время монтажа звенья надо укладывать в строго определенном положении с тем, чтобы знак и величина фактически действующего момента соответствовали положению арматуры.

В целях удобства, арматура располагается так, чтобы в любом сечении звена трубы иметь расчетное количество арматуры в растянутой зоне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брик А.Л., Ненашев А.В. Расчет на прочность круглых звеньев труб под насыпями. Журнал «Транспортное строительство» №2 1966г.
2. КМК 2.05.03-97. Мосты и трубы/ Госархитектстрой Руз, Ташкент, 1997.
3. Рахманов, У., Т. О. Кенжаев, and Ф. Н. Ганиев. "РАСЧЕТ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ГРУНТОМ." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.4 (2022): 323-329.
4. Raxmanov, Usarkul, and Akobir Shokirov. "TONNELLAR TASNIFI." *Eurasian Journal of Academic Research* 2.13 (2022): 848-852.
5. Zokirov, D. Z., et al. "VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI." *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH* 1.9 (2022): 173-177.
6. Usarkul, Rakhmanov, and Shokirov Akobir Sobirovich. "CLASSIFICATION OF TUNNELS." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.6 (2023): 1326-1332.
7. Raxmanov, U. Sh, and G. B. Ismailova. "CALCULATION OF SEISMIC RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE RAILWAY SPANS WITHOUT PRESTRESSING REINFORCEMENT." *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers* 16.3 (2020): 164-169.

8. Zokirov, D., and G. Ismoilova. "TRASSANING SUVGA TO'YINGAN UCHASTKALARIDA YOTQIZILADIGAN YER OSTI QUVURO 'TKAZGICHLARINI HISOBLASH." *Science and innovation* 1.A6 (2022): 75-83.
9. Yaxshiyev, E., G. Ismailova, and F. Zokirov. "THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS." *Science and innovation* 1.A6 (2022): 89-96.
10. Raupov, Ch S., G. B. Malikov, and J. J. Zokirov. "FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW)." *Eurasian Journal of Academic Research* 2.10 (2022): 125-140.
11. Зокиров, Ф. З., Г. Б. Маликов, and З. К. Рахимжанов. "РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ." *Eurasian Journal of Academic Research* 2.12 (2022): 1253-1258.
12. Raupov, Ch, Ganisher Malikov, and Javlon Zokirov. "DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION." *Science and innovation* 1.A4 (2022): 301-306.
13. Raupov, Chorikul, Ulugbek Shermuxamedov, and Anora Karimova. "Assessment of strength and deformation of lightweight concrete and its components under triaxial compression, taking into account the macrostructure of the material." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
14. Raupov, Ch S., G. B. Malikov, and J. J. Zokirov. "Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies)." *Science and Education* 3.9 (2022): 135-142.
15. Pirnazarova, Gulkhumur Farhadovna, and Javlonbek Jumanazar ugli Zakirov. "Fundamentals of Pedagogical Creativity." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2022.

16. Раупов, Ч. С., Г. Б. Маликов, and Ж. Ж. Зокиров. "Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы." *Miasto Przyszłości* 25 (2022): 336-338.

17. Jumanazar o'g'li, Zokirov Javlonbek. "KO'PRIK VA TONNEL INSHOOTLARI TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING USUL VA BOSQICHLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 1.5 (2022): 770-781.

18. Raupov, Ch S., and G. B. Malikov. "CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE UNDER COMPRESSION AND TENSION." *Innovations in Technology and Science Education* 1.3 (2022): 4-15.

19. Bahromkulovich, Malikov Ganisher. "DESIGN OF A SPAN BEAM OF A BRIDGE MADE OF TRIANGULAR CROSS SECTION BEAMS MADE OF MATERIALS WITH DIFFERENT PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES." (2022): 110-113.